

INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA KOREYS TILINI O'QITISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISHNING PEDAGOGIK SHART- SHAROITLARI

Saidova Moxinur Murodovna

Buxoro davlar universiteti tayanch doktoranti

Abstract. This article emphasizes the relevance of step-by-step teaching of foreign languages using effective technologies in conditions where learning foreign languages is an urgent need. Among such effective technologies, the place, advantages and disadvantages of CLIL technology have been studied based on an integrative approach. Based on the quantitative and qualitative methods used in the study, this method of teaching a foreign language showed that the student not only has the opportunity to know the language, but also to expand his horizons and enrich his thoughts in various fields of science and society.

Аннотация. В данной статье подчеркивается актуальность поэтапного обучения иностранным языкам с использованием эффективных технологий в условиях, когда изучение иностранных языков является острой необходимостью. Среди таких эффективных технологий на основе интегративного подхода изучены место, преимущества и недостатки технологии CLIL. На основе использованных в исследовании количественных и качественных методов данный метод обучения иностранному языку показал, что учащийся не только имеет возможность знать язык, но и расширять свой кругозор и обогащать свои мысли в различных областях науки и общества.

Annotatsiya. Ushbu maqolada chet tillarini o'rganish muhim zamon talabi bo'lgan sharoitda ularni bosqichma-bosqich effektiv texnologiyalar bilan o'qitish dolzarbligi yoritilgan. Shunday samarali texnologiyalar orasida integrative yondashuv asosida CLIL texnologiyasining o'rni, afzallaik va kamchiliklari o'rganildi. Tadqiqotda foydalanilgan miqdoriy va sifatli metodlar asosida xorijiy tilni o'rgatishda ushbu metod o'quvchida nafaqat til bilish qobiliyatini, balki turli fan va jamoyat sohalarida dunyoqarash kengayib, fikrining boyitilishiga olib kelishini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: integrativ yondashuv, CLIL texnologiyasi, pedagogik yondashuvlar, mazmun va til integratsiyasi, samarali ta'lim texnologiyalari.

KIRISH

Chet tillarini bilish bugungi globallashgan dunyoda o'quvchilarni raqobarbardosh shaxs sifatida shakllanishida katta ahamiyat kasb etmoqda. Chet tillarni o'rganish asnosida o'quvchilarda umuminsoniy qadriyatlar, atrofni va jamiyatni tahlil qilish ko'nikmasi, raqobatlasha olishga ishonch, madaniyatlar va an'analarga hurmat hissi,

ijodkorlik, yaratuvchanlik va muammoli vaziyatlarda o'ziga ishonch hamda o'z yurti, xalqi va tarixi bilan faxrlanish tuyg'uarini shakillantiradi. Biroq, bitta chet tilini bilish hozirgi multi-madaniyatli jamiyat uchun kamlik qilayotganligi rad etib bo'lmas fenomenga aylanyapti. Shu sababli, yurtimiz ta'lim tizimi g'arb va sharq tillari o'qitilishiga alohida e'tibor qaratib kelmoqda¹. Shuningdek, ularni o'qitish bo'yicha bosqichma – bosqich chora – tadbirlar amalga oshirmoqda. Bunga yorqin misol sifatida O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2024-yil 5-fevraldagi “Umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'quvchilarini xorijiy til va zamonaviy kasblarga o'qitish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi qarori, Maktabgacha va maktab ta'lim vazirining 2023-yil 14-avgustdagi “Umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'quvchilarini ikkita xorijiy til va bitta kasb-hunarga o'rgatish amaliyotini bosqichma-bosqich yo'lga qo'yish to'g'risida”gi buyrug'i kabi bir qator chora-tadbirlarni keltirish mumkin.

Chet tilini integratsiya yo'li bilan o'rgatish rivojlangan davlatlar bilan bir qatorda O'zbekistonda ham keng qo'llanilmoqda. Chunki, eng avvalo, bu milliy o'quv dasturi (2021) ga kiritilgan talablardan biridir. Bunda esa CLIL (Content and Language Integrated Learning) – mazmun va tilni integratsiyalashgan holda o'rganish metodikasi muhin rol o'ynaydi.

ADABIYOTLAR TAHLILI.

CLIL texnologiyasi umumiy o'rta ta'lim muassasalarida chet tili, xususan, ingliz tili darsida qo'llanilishi haqida ko'plab tadqiqotlar olib borilgan. Ushbu maqolada tahlil qilingan adabiyotlar CLIL texnologiyasi maktab o'quvchilarining tilga bo'lgan qiziqishini uyg'otish, motivatsiya berish va chet tili kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishidagi o'rnini yoritib beradi.

Olyunina N.N. (2021) tomonidan o'z tadqiqotda CLIL texnologiyasi maktab o'quvchilarining boshqa maktab fanlarini o'rganishda chet tillaridan foydalanishga bo'lgan ehtiyojlarini hisobga olishga, shuningdek, ularni qiziqtiradigan sohalarda, shu jumladan kasbiy yo'nalishda o'z-o'zini ta'lim olishiga imkon beradi deb ta'kidlaydi.

Bundan tashqari, Bentley K. (2010) tadqiqotlari shuni ko'rsatdiki, o'quvchilar o'zlarining birinchi tillarida, shuningdek o'rganilayotgan chet tilida taqdim etilgan lug'at va g'oyalarga nisbatan sezgir bo'lib, ular yanada kengroq va rang-barang lug'atga ega bo'lishadi. So'nggi o'ttiz yillikda Shimoliy Amerika kontekstida til o'qitishning mazmuniga asoslangan ikki tillilik bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar va turli xil ta'lim kontekstlarida CLIL amaliyoti bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, kontent va til o'rgatishning integratsiyasi nafaqat tilni, lingvistik va akademik o'zlashtirishga kompetensiyalarga yordam beradi, balki u turli kognitiv va motivatsion afzalliklarga ham ega². Zehra G. esa CLIL nafaqat mavzu mazmunini o'rgatish uchun

¹ Umumiy o'rta ta'limning chet tillar uchun milliy o'quv dasturi

² Coyle et al., 2010; Cummins, 1980; Cummins & Swain, 2014; Grabe & Stoller, 1997; Griva & Mattheoudaki-sayegh, 2017; Lazaruk, 2007; Leaver & Stryker, 1989; Stryker & Leaver, 1997; Van de Craen, Mondt, Ceuleers, & Migom, 2010

qo'shimcha tildan foydalanish, balki bu yondashuvning asosiy maqsadi o'quvchilarning boshqa fanlar bo'yicha bilimlarini yaratish va mustahkamlashga qaratilganligini isbotlaydi.

METODLAR

Ushbu tadqiqot CLIL integrative yondashuvning amaldagi tadbiri qay darajada ekanligini aniqlash uchun o'tkazildi. Tadqiqotda quyidagi aralash metodlardan foydalanildi:

So'rovnoma. So'rovnomada Respublika bo'yicha chet tili sifatida koreys tili o'qitiladigan ixtisoslashtirilgan va umumta'lim maktablaridan jami 92 ta koreys tili o'qituvchisi qatnashdi. Hamda ulardan CLIL metodikasi bo'yicha bilimlari, qiziqishlari va undan foydalanish tajribalari o'rganib chiqildi.

Intervyu. Buxoro shahrining chet tili (koreys tili)ga ixtisoslashtirilgan 19- va 42-maktab o'qituvchilaridan tadqiqotimizda sifatli ma'lumotlarni yig'ish uchun intervyu oldik. Bunda har bir maktabdan 4 tadan koreys tili o'qituvchisidan koreys tilini o'qitishda integrativ yondashuvning o'rni, afzalliklari va kamchiliklari haqidagi fikrlari yig'ildi.

Tajriba. Integrativ yondashuv asosida o'tkazilgan darslar intervyu olgan o'qituvchilar tomonidan tashkil etildi. Bunda har bir maktabda ikkitadan tajriba darslari ko'rsatildi. Shuningdek, darslar tugagandan keyin, ularning jarayoni qay tarzda o'tganligi, dars o'z maqsadiga erisha olganligi muhokama qilindi.

Ma'lumotlarni tahlil qilish. Barcha jarayonlar tugagandan so'ng, so'rovnoma orqali yig'ilgan ma'lumotlar statistik usullar yordamida tahlil qilindi, intervyulardan olingan ma'lumotlar esa tematik tahlil qilinib, tajriba darslari har tomonlama muhokama qilindi.

NATIJARLAR. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, chet tilini integrativ yondashuv asosida o'qitish samarali natijalarni berdi. Tadqiqot quyidagi natijalarni ko'rsatdi:

So'rovnoma natijalari: So'rovnomada qatnashgan respublika bo'yicha koreys tili o'qituvchilari integrativ yondashuvga katta qiziqish bildirdilar. Ular orasida 76% bu texnologiya haqida bilimga ekanligi va 72% ushbu metodikadan keng foydalanilishi aniqlandi. Va yana 14% CLIL texnologiyasini endilikda qo'llashga tayyor ekanligini bildirdi.

Intervyu natijalari: Intervyu natijasiga ko'ra, ikkala maktab o'qituvchilari milliy o'quv dasturi va darslikka asoslangan holda integrativ yondashuv asosiy pedagogic yondashuvlaridan biri ekanligini ta'kidlashdi. Boshqacha qilib aytganda, darslikdagi sonlar mavzusini matematika, joylar mavzusini geografiya, tabiat va ob-havo mavzusini esa tabiiy fanlar bilan integratsiya qila olish mumkinligi nazarda tutildi³.

³ Kim Min Song, Kang Pyong Hon va b. 해외 초중등 한국어 Pre A1. Koreya, 2023

Tajriba natijalari: Eksperimental darslar davomida CLIL texnologiyasi yordamida o'tkazilgan darslar yuqori baholandi. Dars o'tkazgan o'qituvchilar dars jarayonida o'zlarining pedagogik yondashuvlarini yanada rivojlantirishganini va darslarning natijadorligini oshirganini qayd etdilar. O'quvchilar esa chet tilini o'rganishga bo'lgan qiziqishi ortganini, u orqali quruq tilni o'zinigina emas, balki o'zi uchun yangi dunyo va imkoniyatlar ocha olishganini ta'kidlashdi.

Ma'lumotlarni tahlil qilish: O'tkazilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, integrativ yondashuv o'quvchining til o'rganishdagi motivatsiyasini kuchaytirib, uni o'zlashtirish jarayonini esa oson va qiziqarli qilishi tasdiqlandi.

CLILda o'quvchilar materialdagi noaniq fikrlarni aniqlashtirish, ma'lumot almashish, tajriba natijalari haqida xabar berish yoki sinfdoshlari bilan keyingi bosqichlarni muhokama qilish uchun muloqot qilish zarurligini his qiladilar. Shunday qilib, talabalar tilga ehtiyoj sezadilar. O'qituvchi ona tilidan foydalanishni bosqichma-bosqich qisqartirgan holda muloqotning chet tilida amalga oshirilishini ta'minlashi va o'quvchilarga materialni o'zlashtirish uchun zarur bo'lgan funktsiyalarni fikr bildirish, jarayonni tasvirlash, harakatlarni tartibga solish, misollar keltirish va hokazolarni taklif qilish orqali qiyinchiliklarning oldini olishi muhimdir.

MUHOKAMA

Integrativ yondashuv asosida olib borilgan CLIL texnologiyasining koreys tilini o'qitish metodikasini takomillashtirish haqidagi tadqiqot bir necha aspektlarni ochib berdi.

Ushbu yondashuv bugungi kunda o'quv jarayoniga qo'yiladigan talablar bilan bog'liq: bu bizga maktab o'quvchilarining boshqa maktab fanlarini o'rganishda chet tillaridan foydalanishga bo'lgan ehtiyojlarini hisobga olish imkonini beradi. Ushbu yondashuvning dolzarbligi chet tili fanining o'ziga xosligi bilan bog'liq. O'quv predmetining xususiyatlaridan biri fanlararo bog'liqlikdir, ya'ni chet tilidagi nutq mazmuni turli bilim sohalaridan, masalan, adabiyot, san'at, tarix, geografiya, matematika va hokazolardan ma'lumotlar bo'lishi mumkin. Haqiqatda ham, chet tilini kontekstsiz o'rganish mumkin emas, shuning uchun darslarda o'quvchilar turli mavzulardagi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan matnlar bilan ishlaydi. Shu jumladan, koreys tilini o'rganishda ham juda ko'plab matnlar bilan ishlashga to'g'ri keladi.

Biroq, bu o'qituvchidan juda ko'p harakat va izlanishni talab etadi. CLIL texnologiyasining samaradorligini ta'minlash uchun o'qituvchilar muntazam ravishda malaka oshirish kurslarida qatnashishi va o'z bilimlarini yangilashi zarur. Chunki o'quvchilarning qiziqishi va mavzuga oid savollari darslik va o'quv qo'llanma chegarasidan o'tishi mumkin. Shuning uchun ularni integrativ yondashuv texnologiyasidan foydalanishga o'rgatish va ularga texnologik qo'llab-quvvatlashni ta'minlash muhimdir.

XULOSA

Integrativ yondashuv asosida oilb borilgan CLIL texnologiyasining koreys tilini o'qitish metodikasini takomillashtirish haqidagi tadqiqot natijalari bu texnologiyaning ta'lim jarayonidagi muhim rolini va samaradorligini ko'rsatdi.

CLIL maqsadi (a) ko'p tili o'qitish falsafalarini hurmat qilish, (b) til, mazmun, aloqa, kontekst va idrokni ajralmas birlik sifatida ko'rib chiqish, (c) tabiiy ta'lim muhitini yaratish, (d) kognitiv faollik va ijodkorlikni rag'batlantiradigan vazifalarni taqdim etish, (e) hamkorlikda bilim yaratishga imkon berish, (f) dialogik o'zaro ta'sirni rivojlantirish va (g) o'zini va boshqalarni anglashni rivojlantirish.⁴ Ammo shuni ta'kidlash kerakki, CLIL yondashuvi rivojlanayotgan ta'lim yondashuvi va uning amaliyoti muammo va qarama-qarshiliklardan holi emas. Shu sababli, ushbu texnologiyani muvaffaqiyatli joriy etish uchun o'qituvchilarga muntazam ravishda malaka oshirish kurslarini tashkil etish va texnologik qo'llab-quvvatlashni ta'minlash zarur.

Xulosa qilib aytganda, ko'p tillilikni taqozo qilayotgan zamonda o'quvchilarning til o'zlashtirishini kuchaytirish turli vil ta'lim texnologiyalarga murojaat qilishni taqozo qilyapti. Ushbu tadqiqotda chet tili, xususan, koreys tilini o'qitishda integrativ yondashuvning o'rni va ahamiyati ko'rib chiqildi hamda uni muvaffaqiyatli joriy etish orqali koreys tili ta'lim tizimini takomillashtirish va kelajak avlodning sifatli ta'lim olishini ta'minlash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bentley K. The TKT: Course CLIL Module. Cambridge University Press, 2010.
2. Н.Н. Олюнина.Использование технологии CLIL на уроках английского языка. Язык и литература в пространстве гуманитарно-педагогических исследований и цифровой трансформации, 2021
3. Zehra Gabillon. Revisiting CLIL: Background, Pedagogy, and Theoretical Underpinnings. Enseignement d'une matière par l'intégration d'une langue étrangère : recherche et pédagogie, 2020
4. Saidova M. Важность обучения второму иностранному языку и современным профессиям, World of Scientific news in Science Journal 2024.
5. Saidova M. Ikkinchi xorijiy tilni o'qitishda ikki mamlakat madaniyatini o'rgatish prinsipining amaldagi tadbiqu (koreys tili dasrligi misolida). Zamonaviy fan va ta'lim yangiliklari xalqaro ilmiy jurnal, 2024.
6. Kim Min Song, Kang Pyong Hon va b. 해외 초중등 한국어Pre A1. Koreya, 2023.

⁴ Bruton, 2011, 2015; Dalton-Puffer, 2011; Dalton-Puffer & Smit, 2013